

RAHIM HAKIMOVNING “ABRU BAHOR” BAHOR HAQIDAGI QARASHLARI

Bo‘ronova Munisa Davlat qizi

Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

N.Dj. Yodgorov

Ilmiy rahbar: P.f.n. professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593086>

Annotatsiya: Tasviriy san’atning janrlari ko‘plab yo‘nalishlarga bo‘lingan. Rangtasvir esa barcha janrlarda alohida o‘rin tutadi. Tasviriy san’atning qadimgi va jozibador qismi bo‘lgan “Abru bahor” turli bezak ishlarida keng qo‘llaniladi. Ushbu maqolada “Abru bahor” san’ati mazmuni haqida foto va dizayn yo‘nalishi bo‘yicha O‘zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a‘zosi, rassom Rahim Hakimovning qarashlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: “Abru bahor”, kitobat san’ati, qo‘lyozma, Buxoro, mahorat.

Asosiy qism

Abri bahor (fors – bulut) — kitobat san’atida qo‘lyozma kitob sahifalarini bezash san’ati; shuningdek, shu usulda yaratilgan tasvir. Maxsus idishdagi daraxt yelimining suvdagi eritmasiga yelim va boshqalar bilan aralashtirib tayyorlangan turli rangdagi bo‘yoqlar mo‘yqalam yordamida navbati bilan (to‘q rangdan och rangga qarab) solinadi. Maxsus taroq vositasida turli rasm (tasvir) lar hosil qilib taralgan yelim yuzasidagi bo‘yoqlar ustiga sur qog‘oz yopiladi; bir necha daqiqadan so‘ng u ohista olinib, qog‘ozdagi suyuqlik oqib tushishi uchun bir uchidan osib qo‘yiladi, keyin soya joyda quritiladi. Abri bahorning egri-bugri chiziqli mavhum gullaridan tashqari mujassamotga ustalar turli handasiy shakllar, o‘simliksimon mavzular, hatto she‘riy parchalar ham kiritishgan. Abri bahor gullari biri ikkinchisini takrorlamagan. Faqat mohir ustalargina aynan bir naqshni bir necha marta takroran yaratishga erishgan. Ustalar tomonidan tilla zarralar bilan ishlangan Abri bahor qog‘ozi ham tayyorlangan. Qo‘lyozma kitoblarni bu usulda bezatish Hirot kitobat san’atida taraqqiy etdi, 16 — 17-asrlarda keng tarqaldi. Tabriz, Qazvin, Isfahon va boshqalarda shu usulda bezatib tayyorlangan qo‘lyozmalar uchraydi. Hozirgi kunda unutilib ketgan Abri bahor san’atini qaytadan tiklashga urinishlar bo‘ldi. Jumladan, O‘zbekistonda 1991-yil Abri bahor san’atini tiklagan O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining bir guruh ilmiy xodimlari (A. Madraimov, Sh. Muhammadjonov, M. Salimov va boshqalar) shu usulda bezatilgan bir necha qo‘lyozma kitoblarni qayta tikladilar.

«Abru bahor» qog‘ozni badiiy bezash usuli sanaladi. Fors tilidan olingan mazkur atama “Bahor bulutlari” ma’nosini bildiradi. Qadimiy kitoblarda bu san’atning ajoyib namunalarini uchratish mumkin.

- Ajdodlarimiz «Abru bahor» qog‘ozini tayyorlashda suv bo‘yoqdan foydalanishgan. Suyuqlik ustidagi ranglar jilosi bahor bulutlaridek musaffo, toza va rang- barang shakllar hosil qilgani uchun bu usulga qadimda shunday nom berilgan,- deydi Buxoro shahridagi «Abru bahor» tasviriy san’at markazi rahbari, O‘zbekiston Badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasi a‘zosi Rahim Hakimov. U azal – azaldan kitobnavislik san’atida ishlatilgan va hozirgacha o‘z mohiyatini yo‘qotgan emas. Bu usul kitobni mazmunan boyitish, kitobxonni o‘ziga jalb qilish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etgan.

Mutaxassislar «Abru bahor» ning vatani qayerda, degan masalada turli fikr – mulohazalar bildirishadi. Ular orasida «Abru bahor» Buxoroda tug‘ilib, Eronda ravnaq topgan, Turkiyada yashab qolgan», degan taxminni ilgari surganlar ham oz emas. Agar Turkiyada u gullab – yashnayotgani inobatga olinsa, bu gapda jon bor, degan fikrga borasan, kishi.

1-rasm. R. Hakimovning “Abru bahor” janrida ishlangan asari.

«Abru bahor» qog‘ozini tayyorlash o‘ta sinchkovlik, nozik did va mahorat talab qiladigan jarayon sanaladi. Uning o‘ziga xos texnologiyasi bor. Biz bu haqda

batafsil to'xtalish niyatida emasmiz. E'tiborni shu bilan bog'liq boshqa bir jihatga qaratmoqchimiz.

Gap shundaki, yurtdoshimiz Rahim Hakimov «Abru bahor» ning tamoman yangi zamonaviy yo'nalishini yaratgan ijodkor sanaladi.

- Ish jarayoni bir – biriga o'xshash, - deydi rassom. - Ammo farqli jihatlari ham ko'p. Qadimiy usulda suvga kitra ya'ni butasimon o'simlik shirasi qo'shib yoki gulqog'ozni devorga yopishtirishda ishlatiladigan yelim aralashtirilib quyuc holatga keltiriladi. Biz taklif qilayotgan usulda suvga hech narsa qo'shilmaydi. Birinchi usulda suvda eriydigan bo'yoqlar, ikkinchisida esa moy bo'yoqlar ishlatiladi. Ikkala usulda ham suv ustidagi ranglarga toza qog'ozlar bostirib olinadi. Keyin ular obdan quritiladi. Bizning usulda bosmadan chiqqan qog'ozlarda tasviriy san'at asarlari yaratish imkoniyati ko'proq.

Aytish joizki, Rahim Hakimov «Abru bahor» ning zamonaviy usulidan foydalanib, samarali ijod qilmoqda. Uning "Umar Xayyom", "Tushdagi parvoz", "Sirli uchrashuv", "Pir", "Moziydan sado" singari asarlari o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Buni Misr, Turkiya, AQSH, Fransiya, Rossiya, Niderlandiya singari davlatlaridan kelgan sayyoh-u, milliy san'atimiz ixlosmandlarining markaz estalik kitobiga bitgan so'zlari ham tasdiqlaydi. Jumladan, Rossiya Jurnalistlar uyushmasi a'zosi Bela Panayevaning "Noyob, betakror, o'ziga xos san'atingiz oldida ta'zimdaman", deb yozib qoldirgani fikrimiz isbotidir.

Rahim Hakimov Fransiyalik ikki rassomga mahorat sabog'i ham o'tadi. Dunyoning turli burchaklaridan maktublar olmoqda. Bularning barchasi «Abru bahor» ning ikkinchi bahori kelganidan nishonadir.

Izlanuvchan musavvir hozir 70 yoshda. Xitoy, Eron, Rossiyada ko'rgazmalari tashkil etilgan. Dunyoning ko'plab davlatlari muzeylari, shaxsiy kolleksiyalarda asarlari bor. Shogirdlari ko'p. Kasbini yaxshi ko'radi. Yoshlarimiz unut bo'layozgan bu san'atni o'rganishsin, xorijliklar «abru bahor» ning ildizlari qayerdaligini bilishsin, degan maqsadda uch tilda maxsus risola ham yozib nashr ettirdi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Zufarov T. «Abri bahor» san'ati haqida ayrim qaydlar. Adabiy me'ros. 1983.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abri_bahor
3. <https://xs.uz/uz/post/abru-bahorning-ikkinchi-bahori>

